

ӘЖИНИАЗ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫ: ФАНАХАН ИБН АЛЛАБЕРДИ СУФЫ: ТАРИЙХНАМАСЫ ХӘМ ДЕРЕКЛЕРИ

Юсупов О.Ж.

Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты

Аннотация: Кубла Арал бойы төменги Әмиүдәрья фронтининде, «Үлкен дәрья» хәм «Таллық» арна арасында, «Бозатаў» – сакраль геообъекте, бабалардың мухаддес мәдений ландшафт болған. Әжинияз заманында – сол аймақларда жасаған қарақалпақлардың жуп қәуімлері: «қыятлар-ашамайлы»лар, қазақлар-табынлардың мекан жайлары, қорған қалалары «Таллық» бойында, «Бозатаў»да жаўгершилик хәм экология ақыбетинен қарабақана болған. Архивлик дереклер тийқарында, 1858 жылы 27-октябрь – 1859 жыл 2-август аралығында Қоңырат қаласында «хәким» хәм «хан» болған, «қоңыратлы суфылар» әўладынның ең соңғы тарийхый шахс «Мухаммед Фана Бахадур хан Аллаберди суфы улының өмир мәўрити хәм ақыбетлері» хәққинда жаңа мағлыұматлар, тарийхый-ағартыўшылық нәзерде бериледи.

Гилт сөзи: Арал, Үлкен дәрья, Таллық, Қоңырат, Фана ибн Аллаберди суфы, «Бозатаў» – сакрал ландшафт, Молла Пирим қаласы, Порлы хәм Қусхана - мухаддес қәдем жайлар.

Кирисиў: Кубла Арал бойы этноархеологиясы, этнотарийхы, этномәденияты, этнофольклоры хәм басқа да жәрдемши дереклер тийқарында, қарақалпақ халқының өткен әсирлердеги өтмишин хәр тәрәплеме үйреніў, илимий бақалаў хәм әхмийети мәселе болып табылады [1]. (С.Камалов «Қарақалпақлар Хийўа қатнасықларында (1810-1873) Қарақалпақстанның жаңа тарийхы. Нөкис, 2003. 29-б. М.Мәмбетуллаев, М.Туребеков, О.Юсупов «Қарақалпақстан тарийхы». Нөкис, 2010).

XIX әсирдің екінши ярымында Орайлық Азия тарийхындағы үлкен ўақыялардың бири - Қоңырат көтерілиси хәм Қоңырат ханлығының пайда болғаны өтмиштеги - әсирлер сазасы болмақта. Төменги Әмиүдәрья дельтасында, оның Үлкен дәрья менен Таллық дәрья ашасы аралығындағы, микро этногеографиялық қонысласқан халықлар тәғдири Қоңырат хәм Бозатаў менен тәғдирлес болған. Олардың тынымсыз жаўгершилик, экологиялық катаклизми ақыбетлеринен, миграциялық көшиўлері, тарийхый этноклан лидерлердің тәғдири, фольклорлық образларда уялап қалыўы, сол мухаддес жайлар, бүгинги күнде ишки туризм, зиярат туризм орын болыўы керек мәселеде жәмийетлик пикирлерди оятыўмыз лазым.

Арал тарийхый хәм мәденияты: Үлкемиз тарийхын терең үйреніп, өтмиштен сабақ алып, еслеп, заман менен тең қәдем таслап жасаў-бүгинги турмыстын қатаң талабы болмақта. Тийқарғы сюжетлер: XIX әсирдің екінши ярымында Арқа аймақта, Арал бойы Әмиүдәрьяның «төменги» дельтасында, Қоңырат халқында үлкен трагедиялық ўақыялар, социаллық апатшылық (урыс, ашлық, эпидемия) халықтың мекан жайлардан мәжбүрий миграциясы жүз берди. Қоңырат қаласы хәм оның округинде болған тарийхый, жәмийетлик, сиясий, социаллық хәм әскерий жағдайлардың кескинлес кең ҳалда болыўында тарийхый тулғалардың қатнасы, орны хәм хызмети болғаны анық. Олардың бири - соңғы орта әсирлерден - жаңа дәўирден берли арқа аймақта тарийхый тулғалар болған - Қоңыратлы «суўпылар»дың соңғы әўладлары Төрәмурат бий суўпы образы, тәғдири - тарийхта ашшы сабақ болды [2]. «Мунис ва Огохий «Фирдавс-ул-икбол». Тошкент, 2010 (Қоңырат қаласында елиў жылдан кейин, Төре суўпының жиен ақлығы - «Пана Аллаберди суўпы улы»ның Қоңырат қаласында «антропологиялық власть»қа, «хәкимхан»лық дүзиўге умтылыўы, буның ақыбетлері архивлик дереклерде хәм тарийхый әдебиятларда өз бақасын тапқан. «Қоңырат ханлығы» тарийхнамасы... Арқа регионда, Пана бек, Пана хәким, Пана хан, Пана султан, Мухаммед Пана Бахадур хан ибн Аллаберди суўпы хәм басқада ардақлаўда, «LEGITIMUS») нызамлы тән алыўшылық болған еди. Қоңырат ўақыясына, Пана образы, оның хәрәкетлері хәм өзгелер менен мүнәсибетлерине әскерий адамлар (Бутаков, Игнатъев, Григорьев) бақа берген. 1858-жылы май-сентябрь аралығында Қоңырат хәм Хийўада болған әскерий дипломат Н.Игнатъевтың архивлик материаллары үлкен дерек болады [3] ЦГИА, Фонд 730, опись 1. дело 293. «О составе Бухарского и Хивинского экспедиций», дело 300. Доклад Игнатъева в 1859 году.

Тарийхый тулға - Пананың өмир мәўритлері хәм Қоңырат ханлықты басқарыўы қандай болғаны хәққинда архивлик дереклер: XIX әсир Россия империясының шығыс бағдарындағы, Орта Азия ханлықларына сыртқы сясатлары тийқарында топланған дереклер, Өзбекстан хәм Қазақстан мәмлекетлик архивлеринде сақланбақта. XIX әсирдеги әскерий-тарийхый, дипломатиялық хәм әскерий географиялық әдебиятларда өз сәўлесин тапқан. Арал бойы титул этнос қарақалпақ халқының бийбақа фольклорында (мәдений мийрасларында) орын алған.

Архивлерге шолыў: Оренбург областлық мәмлекетлик архиви материаллары бойынша, академик С.Камалов тәрәпинен, Арал диярында жүз берген, 1855-1856-жыллар, 1858-1859-жыллардағы төменги Әмиүдәрья бойындағы қозғалаңлар (Зарлық Төрәхан, Ерназар Алакөз, Пана хәкимхан) тийисли хәжеттерди анықлады. Илимий хәм тарийхый ағартыўшылықта мәлим етти. Ол «Қарақалпақлардың XIX әсирде Хийўа ханларына қарсы халық азатлық гүреслері» (Нөкис, 1955. 112-б.). Академик Х.Хамийдов - «XIX әсир ортасындағы рәсмий документлерден» 1858-1859-жыллардағы Қоңырат көтерілисиликері басындағы тулғалар: Мухаммед Пана

Бахадур ханның үш хаты хәм мөри, Яўмытлар сәрдары - Атамурат Рузмухаммед улының үш «елши нама» хәм жигирма ақсақал таңба басқан мөріне «этнолингво тарийхыйлық бахасын берди. Ески қарақалпақ тилинің жазба естеликтери. (Нөкис, 1985. 225 б.) Т.и.д. Р.Қосбергенов тәрәпинен Москва архивлери изертленди. (ЦГВИА Фонд: ВУА.) Әскерий тарийхый хұжетлерден (А.И.Бутоков, Игнатъев) 1858-1859-жыллары Қоңырат ўақыясы, Пананың руслардан әскерий жәрдем сорағаны, ол Арал сорамын Хийўадан айырып алыў ушын гүрескен, халық нарийзалығынан пайдаланып, тил бириктирип, (заговор) шөлкемлестирген, бул террорлық акти сәтли болған, лейкин, көпшилик этноклан элиталар Пана бекти толық қуўатламағанын жазды.

Россия дипломаты, полковник Игнатъев 1858-жылы 28-августа Хийўа ханы менен сөйлесулерди тамамлады. Әмиўдәрьяның оң жағы менен Бухараға сапарнамада болған. (ЦГВИА, фонд. ВУА. дело 6785. (1859 год) (Арал теңизи жағаларында) 1849-1958-1859-жыллары, офицер Бутоков, 1858-жылы жазда, теңиз офицери Можайский «Ақ қала»дан, Үлкен дәрья, Тарлық, Қара көл, Ақ көл, Қарабайлы, гөне Нөкис қорғаны, Хожаэли жағысқа шекем изертлеулер алып барған (Р.Қосбергенов. Қарақалпақстанның Россияға қосылыўы. Нөкис, 1972). Кубла Арал диярындағы төменги Әмиўдәрья дельтасындағы қалалар (Хожаэли) хәм мөкан жайлар (Қыят-Ашамайлы), тарийхына тийисли, және тарийхый тулғалардың бири – Пана ханның «қала-хәким»ликтен «Қоңырат ханлық» қа өтиў жыллары – өзлик искерлиги, жеке бийликтери, жеке хатлары, ел-журтты бириктириў идеясы, Арал дияры тарийхый-интеллектуал элиталарды өзине тартыў хәрекеттери болған, оның бийғарез Арал теңизи жағаларында, «Қоңырат ханлық»ты қурыў жолындағы гүреслери хәққында архивлик дереклер «ақ излер» болып илимий хәм тарийхый айналысқа туспеген еди (ЦГА РУз. ФИ-125. опись 2. дело 155. 1858 г.). Письмо восставших в Кунграде об избрании ими ханом Мухаммед Пана (ФИ-125. опись 2. дело 125, 1858) Повеление Мухаммед Пана Бахадур хана старшинам (қарақалпақ ақсақаллары). Молла Махмуда, Артуқ бий и Сарық юзбаши о прекращении смуты и объединении всех племен (Пана хан «муражатында» жәми Қоңырат болып биригемиз, - Пана хан мори хәм он еки бий, ақсақаллар мөри басылған 11-печать+1).

Ташкенттеги «өзбек архив» фондлары (ЦГА РУз. фонд- И-715. Опись 1. дело 20. л.200) 1858-жылы сентябрьде елши Н.Игнатъев Хийўадан шығып, Бухараға барғаны туўралы С.Сайманов «Миссия полковника Н.Игнатъева в Хиву в 1858 году» (Вестник ККО АН РУз. 2005. № 2) жазды. Археолог Б.Турғанов «Қарақалпақстан тарийхый дереклер (17-19-әсирлердеги Россия елши си хәм саяхатшылардың мағлыўматлары тийкарында». Т., 2019. с.59-65) мағлыўматларды жариялады.

Б.Қошанов, Б.Алланиязова «Әжинияз шығармалары – тарийхый дерек» (Нөкис, 2014. 27-б.). «Бозатаў» көтерилisine, халқының тәғдирине жаны ашымаған, сатқынлық еткен Пана ханға арналған қосық барын көрсетти. Қасқалдаққа бир ағары май питсе, ғарқылдасып қонар көлин танымас, Патшаның дәўлети қайтайын десе, Көзине май питип, елин танымас (Ажинияздың хәр бир айтқан гәпинде терең философиялық мәни бар), - деп тарийхый көз қарас жазды.

Хорезм тарийхшылары: Огахий, Баяний мийрасларында «Қоңыратлар дәстаны», «Қоңырат ханлығы» хәм оның тарийхый тулғасы Мухаммед Пана қозғалаңы туўралы жазылған. (Баяний «Шажарайи хоразм шахий» РКП. ИВ АН РУз. Инв.: 9596). XIX әсир Орайлық Азия тарийхында, Хорезмде, бир ханлықта еки қалада еки хан болып, Пана «хәким-хан»ның гүмис-теңге зарб еткени, нумузматиқалық сабақларда үйренилди (Трутовский В.К. «Общее введение в нумизматику. М. 1909. с.115). Сфрагистикалық дереклерде – Пана бек, «хәким-хан»ға тийисли –мөрлер копиасы бары архив хұжеттерде сақланған (ЦГА РУз. фонд И-125. опись 2. дело, 155 «.Письма восставших в Кунграде об избрании ими ханом Мухаммеда Фена» 3-печать). Арал диярында «Қоңырат ханлығы»нда Панабек қашан нызамлы «Хан» болып жарияланған? - Қазақстан архивлик дереклерде: Ол хәққында, «1859 год, март 12. В «Конграде» избран «хан»ом Пана султан (ЦГА Р К. И-382. опись. 1. дело 5. л. 370 О слухах и событиях в Средней Азии. Сборник документов. Том 1. Қараганда. 2016 800 с.) көрсетилген. ХХІ әсир Россия тарийхтаныў хәм деректаныўларда «Қоңырат ханлығы» тарийхына нәзер салмақта: Р.Почекаев «Мухаммед Пана өзін «Қоңырат ханы» деп жариялады (Вопросы истории, 2015. № 4. с.149-150) лейкин, бир жыл болмай-ақ, 1859-жыл 1-августа Мухаммед Пана хан хәкимшилиқ-ханлық салтанаты тамам болған. Ол өлтирилген, - деп жазды. Кунградский буфер, Беспокойный регион. «Аральское владение и продвижение России в Центральную Азию» (М. 2023.).

Пана образы. Арал бойының этно поэзиясында, аўызеки тарийх, социаллық яднамасында өз сәўлесин тапқан. 1858-жылы гүзги пасылдан, 1859-жыл жазғы мәўсим (августқа шекем) Қоңырат ўақыясының себептери, сылтаўлары, сырлы тарийхында Пана бектиң орны, мәртебеси хәм оның дөгерегиндеги этноклан лидерлери Азберген бий, Есет батыр, Атамурат сардархан, Қыят, Артық бий, теристамғалы Қабыл бий хәм «Он төрт руў» этнокланы элиталары мүнәсибети, қандай болғаны ақ излер болмақта. XIX әсирдің 50-жылларының ақырында Қоңырат ўақыясы, Пана бектиң қатнасыўында питне (заговор) шөлкемлестирип, қалада «хәким» басқарыўға (власть) ерисуи, ол хәр тәрәпке хат-мүрәжатнама жазып, биригиў идеясы нәтийже бермегени,

бийғарезлик ушын гүрес хәрекетлер ақыбети даңқсыз болған. Тарийхый изертлеўлерде Пана «хәким-хан»ның Қоңыраттағы хәкимранлығы бәри он айға шамалас болған, оны ел-журт, руў-қәўим бийлери, этноклан элиталар қоллап-қуўатламағанына не себеплер болған? Оның тарийхый «легендарлық суўпылар» - бабаларының арзыў-ўмитлери, өзін-өзи басқарыў нийетлери, иске аспаўының себеплери не болған? Ол- өзликти, ерк-ықрарын өзгелерден жоқары қойып, өзимшил, бийғам, бийпарўалықта жасаған ба? Панахан образы: Россия әскерий адамлардың психологиялық бақлаўынша: Ол, «узын бойлы, күшли дене қурылысы, сулыў шырайы, улыўма дене мәденияты үлги болса да, Ол бийқуўат хәм бийақыл тулға, халықтан бөлекленип, ел-журтына посыўшылық алып келгени, қалғаны менен даңқсыз шахс болған!» деп, теңиз офицери А.Бутаков тәриплейди. XIX әсирдеги Қоңырат ўақыясы-қозғалаңы, бунда тарийхый тулға-Пананың орны, Ол шахстың кушия, сырлы психологиясы, руўхый дуньасы қандай болған? Сорәўлар көп, лейкин, өтмиш сырлары ашылмаған. Ел-журт, төрт халық Ол-суўпылар әўладына дәслеппе жақсы исеним билдириўи, лейкин, социаллық гүрестің ақыбетинде, арзыў-әрманлар иске аспаўы, «хәким-хан»ның бийпарўалығыма, «патшаның дәўлети қайтайын десе, өзимшил елин танымас...» «Әжинияз ойшылдың бахасы дурыс айтылған. Бул хәр заманда, хәр дәўирде, жәмийетлик санада, социаллық ой-пикирлер болыўы тәбийий. XX-XXI әсир басындағы академиялық китапларда «Өзбекстанның жаңа тарийхы», «Қарақалпақстанның жаңа тарийхы» мийнетлерде «Қоңырат көтерилиси», «Бозатаў» ўақыясы өз сәўлесин тапқан. Усы трагедияның себепшиси болған Пана тулға феноменинің сырын, еле де хәр тәрәплеме хәкыйқый илимий үйренлиўи келешектиң ўазыйпасы.

Өтмишке саяхатлар. Әсирлер сазасы. 1858-жылы май айында Россия елшиси, Николай Игнатъев Оренбургтан шығып «Қазақ даласы», Устирт кеңислиги арқалы Хийўаға барыўға үлкен кәрўанлар менен әскерий экспедициясын баслады. Усы әскерий миссия курамында 117 адам, 178 көлик ат, 352 туйе көлик, 22 арба жүк саўғалар, азық-аўқатлары болған. Полковник Игнатъев экспедициясы Устирт кеңисликте «жайлаў»да көшип жүрген Есет бийдің жайлаў меканына келген. Олар жайлаўға шыққан, Азберген бийдің көшпели аўылына келген. Табын-қарақабақ Азберген бий Муңайтпасов экспедиция ағзаларын мийман еткен. Сол жерге Есет батыр келип Хийўа ханлығы шеғарасындағы түркменлер, қарақалпақлардың, адайлардың ахўалы, ханлықтағы социаллық ахўалды, ашлық хәм кеселлик жағдайлар туўралы айтқан. 1858-жылы июльда полковник Игнатъев Қоңырат қаласына жақын аўылларға кирген, сол жерде Қоңыраттың баслығы Есаўылбашы Махмуд Нияз бий менен, соң Мехтер аға менен ушырасқан. Елши Игнатъев дәслеппе, Қоңыраттан «ушан кеме»де Әмиўдәрьяны өрлеп жүзген, ал қурғактағы атлы отряд Бородин басшылығында Әмиўдәрья тармағы «Таллық» дәрьяны өрлеп ханлықтың ишки қалаларына бағдарлап жүрген. 1858-жылы Хийўа ханлығында ашлық хәм кеселлик тарқалып, әсиресе, хан яўмыт дийханларын суўдан қысып, суўсызлық ақыбетинде, яўмыт аламанлары өзлик сардарлары Гөне Үргениш хәм Хожели аймағында хәр қыйлы өзимшилик, зорлық, топа-лаңлар шығарды. Олар өткен-кеткен ханлықтың кәрўанларын ирикти, бажы бермегенлерди тонады, ханлық пәрманларға бойсынбады. 1858-жылы Қоңырат қаласындағы жағдай туўралы әскерий изертлеўши Килевейннің «күнделик дәптеринде» жазылған: «1858-жылы июль айында, қараўыл жер Үргеде минарда Қоңырат қаласының «губернаторы» (хәким) баласы башы болып, қарақалпақ бийи Естилеў, Қазақ бийи Азберген, табын Бекмурат бийлерди ушыраттық. 1858-жылы 28-июльда Қоңырат қаласына жақын келдик. Қоңыраттан шығып Әмиўдәрьяны өрлеп жузиўге жети кеме менен Хийўаға барыўға сапарын даўам еткен. Қоңыраттағы қәўипли, тынышсыз социаллық жағдай, қаладағы ишки питне аўдарыспақ актлер (ўақыялар) туўралы соңғы мағлыўмат бойынша билип алған. «Шыдам кесасы толған-шайпалған» аламанға, ашлық хәм кеселлик ақыбетлери, питнеге, зорлық актке алып келген, Қоңыратлы өзбеклер, карақалпақлар хәм Яўмыт сардары қатнасыўында Қоңырат хәкими Қутлымуратбек өлтирилген. Қоңырат қаласына Жаңабек, жаңа хәким, жаңа султан болыўға талабан, легендарлық образ болған Төрәмурат бий, аталық суўпының қызынан болған ақлығы Пана мүнәсип деп, жигирма төрт түркмен ақсақаллары қоллаўында, «хәкимхан» нызамлы сайлаған. Ол өзін мәртебелеп «Хорезм ханы» деп жәриялаған, өзиниң атынан төрт тәрәппе «хатнама» жазып, шабарманлар жиберген, Арал дияры ел-журт, этноклан элиталарына биригиўге шақырған. Ол өзлик бийғарезлик нышаны, экономикалық саўда ислерине, Қоңыратта гумис теңге шығарған. Мухаммед Пананың теңгелерин нумизмат Владимир Григорьев Қоңыраттан алып келген хәм биринши болып нумизматикалық журналларда жәриялаған. (Григорьев В.В. Не изданные Бухарские и Хивинские монеты. Спб. тип. АН.Р 1860). Арал бойларында, Әмиўдәрьяның «төменги» дельтасында әскерий географиялық-топографиялық изертлеў жүргизген, теңизши-капитан Алексей Бутаков «Қоңырат ўақыясы» бойынша өтмишти исенимли, көрген сезгенлерин тарийхый ағартыўшылықта жазды. «Өтмишти еслеў. 1814-жылға шекем Қоңырат ўалааты-бийғарез ханлық болған. Бул аймақта Қоңыратлы суўпылар әўлады Төрәмурат бий-суўпы басқарған. Фольклорлық мағлыўмат бойынша: Ол көзли болып, хал-қуўаты қайтқан, қартайған, кексе ўактында Меңди қасқа деген қасында жүрген исенимли адамы, оны өлтирген, соннан баслап Қоңырат қаласы Хийўа ханларына ғарез-

ли болған. Қоңыратта Менди қасқанын әулады Қутлымурат бий, соң хәким болып басқарған, оның жәрдемшиси Ясауылбашы Махмуд бий, олар биргеликте ел-журтқа тәсирін, зорлығын өткерген. Қоңыратта ашлық хәм кеселлик тарқалауына қарамай, салық өндириу көбейген, зорлық пенен салық жыйнаған, бул социаллық ауыр жағдайда халықтың «шыдамы» шайпатылған. Қоңырат хәкими Қутлымурат өзиниң туұысканлары менен, айрықша қаладағы мәртебелі Қулман бий менен ала-ауыз болған. Оған қосымша Қоңыратлы суұпылар әулады, қалада бас көтерген элитаның бири Панабек те қосылған. 1858-жылы жазда Қоңырат қаласында «Қырық киси» (бас көтерген элиталар) жыйналып, купия питне мәсләхәт өткерген. Купия ойласықта: Қутлымурат бий хәм Махмуд бийге қарсы питне жасау, өлтириу, орнына «Қоңырат ханлығын» дүзиу, Пана бекти «Хан» салтанатына қойыу мақсет болды. Себеби, ол шынжырлы Қоңыратлы суұпылар Төремурат бий, суұпылар әулады ишиндеги ашшы-душшыны өзлик тәғдирде сезген, ақыллысы, көрегенли, үлкен аға-басшылыққа қолайлы, исенимли адам», - деп үмит етеди. Қоңыратта жасырын, купия өткен «қырық киси»нің мәсләхәтинде «жети руу» қазақлар (табын, қабақлар) бий Азберген Мунайтпасовта қатнаскан. Панабек мәжлисте Азберген батырға айтқан. Себеби, ол Яұмыт ханы Атамурат пенен әскерий «симбиоз» болыу нийетинде болған. Азберген яұмыт сардарларын «Қара қонақ» етип шақырып, Қоңырат аймағын қорғау бийлигин яұмытлардың ықтиярына бериуді нийет етип, ақыбетинин не болатуғынын ойламаған.

Қазақ табын қара қабақ бийи Азберген отырған «қырық киси»ни хәм Пананы исендириу ушын, орнынан турып, ант ишип айтқан, Қоңыратлылар хәм «жети руу» қазақ-карақабақлар «бир жағадан бас шығарып» хәмме уақыт бирге болады. Өзгелердиң «төменги» Яұмытлардың жәрдемисиз ел-журтты қорғайды, Яұмытлардан әскерий жардем зәрүр болса, сораимыз, - деп хәммени исендирген.

1858-жылы август айында Қоңырат қаласында социаллық ахуал және шийеленности. Салық өндириу және де дауам етти. Қоңыратлы бий хәм ақсақаллар жыйналып жәми 20 киси, Қоңырат қаласының Жасауыл басшысы Махмуд бийге арыз айтыуға келди. Нийети, олар куры гәптен иске етип, ойдырма хәм шауқымлы сөзлерден соң, Жасауыл басшыны өлтириуді жо-баластырды. Азберген бий жасырын түрде Хийуаға кеткен, хан менен купия рәсмий сөйлескеннен, Қоңырат қаласына жаңа «хәким»лик Пана бекке имканият болған. Қоңырат қаласы Пана «бек-хәким» басқарған уақытта социаллық ахуал бұрынғыдан да төменледі. Арқа аймақтағы қанлы топалаң хабары Хийуаға жеткен. Сейд Мухаммед хан қонсы түркмен Яұмыт сардарлардан жалланба атлы нөкерлер топлайды. Қосымша «төменги» руу-қәуимлерден, әсиресе, өзлик этноклан элитасы қыят Артуқ даңқлы батыры, бийи (жүз атлы) хан тәрәпинде болған. Қоңыратты қамал етиуге асығыс, изли-изинен 10 мың әскерий күшлер жиберди. Қоңырат қаласы қыйын, әскерий қорқынышлы жағдайда жасаған әлбетте. Пана бек өзи дүзиуге нийет еткен «суұпы ханлық»ты сақлау ушын, Россияның шығыс шегарасы уәкиллеринен мәдет, жәрдем күткен. Хийуа ханының топылысы, қамалынан қорқыныш бийлеп, Яұмыт қәуиминиң сардарларынан әскерий жәрдем алыуға мәжбү болған. Қоңырат қаласының жаңа хәкимдары «Мухаммед Пана Бахадур хан Аллаберди суұпы уғлы» атамада мөрин басып, «қырық бий хәм бек»лердиң мәсләхәтинде хәрекет еткен. Ол Оренбург генерал-губернаторына, арнаулы (Молла Шанияз елши, Молла Ғафур эмиссар)ды елшлик сөйлесиуге жиберип, хат жоллайды. (ГАОО фонд.6. опись 10. дело 8. 1859. л.68).

«Мухаммед Пана Бахадур ханның Оренбургқа жазған «Мухаббатнамасы»нда Оренбург генералынан әскерий жәрдем сораиды. Қоңыратта теңге шығарыуды өтиниш етеди».

Россия империясы әскерий теңиз флотының архив хужжетинде «Қоңырат уақыясы» бойынша хабарлар Арал теңизинде жүзген «әскерий кемелер»диң хәрекет журналында жазылған. «1859-жылы 21-июнь түнги саат 9 да «Перовск» әскерий параход Қоңырат жағысқа келген. Қоңыратлы уәкиллер келип, Мухаммед Пана атынан сөйлесиу алып барған. Олар күндиз келип, ушырасыуына Хийуалы нөкерлер үш шақырым жолларды қамал етип, орыстың «ушан кеме»сине барыуға имканият бермегенин айтқан. 1859-жылы 23-июнь күндизги саат 9 да әскерий «ушан кеме» Таллық дәрьяда жүзип, Қоңыратқа жетпей жағыста иркилген. Арал флотилиясының начальниги хәм сегиз теңиз офицерлери Қоңырат қаласына гүзетиушилер менен кеткен. Олар сол куни түски саат 12 де Қоңыраттан қайтып, теңиздеги параходқа келген. 1859-жылы 28-июньда әскерий топографлар, солдатлар хәм Ураллы-қазақлар қатнасыуында Қоңырат аймағының «план-чертөж»ларын алыу басланған. 1859-жылы 29-июньда Азберген «орыс лагерь»ге келип, Қоңырат аймағында «төменги» Яұмыт қарақшылары тонаушылық етип атырғаны, оларға қәуип туудырғанын айтып, жәрдем сораған... Бул «Бозатау» ландшафтағы трагедия басы болса итимал.

1859-жылы 30-июнь кешки саат 6 да «Орыс лагерь»ге Қоңыратлы өзбек ақсақаллары, қарақалпақлар хәм қазақ бийлери, түркмен сардар-уәкиллери келип купия мәжилең өткерген. Бул ойласыққа дилмаш пенен Арал флотилия начальниги қатнаскан. Олар үш саат дауамында өз-ара мүнәсибете болып, соң, питпес мәселе, дауласып, айтысып, бир түйинге, келисимге келе алмай, ауызбиршилиги болмай, өз-ара ашшы сөзлер айтып, хәр ким өз руу-қәуиминиң

мәпине тартысып, ақыбетинде душпан болып тарқасқан. Олар хеш бир машқаланы, қәуип-қәтерди, жоқшылық хәм урыс мәселесин, ақыбетин дурыс аңламаған, инабатқа алып «түйинди» шеше алмаған. Арал флотилиясының начальниги жаңа хәкимдар Пананың үәкиллерине талапнама айтқан: Қоңырат хәкимдары өзинде бенде етип услап турған қазақ хәм қарақалпақ пукараларына азат етип жиберийди ертең азанға шекем күтетугынын, сондай-ақ әскерий корабль Қоңырат жағысында көш таслап турыўына оның келисими кереклигин зинҳарлап дилмаш арқалы түсиндирген. Арал әскерий флоттың журналдағы жазыўда, күндизги саат 12 ге шекем Арал флотилиясының баржасына Қоңыраттан шабарман келмеди. Мухаммед Панадан хеш кандай хат хабар жоқ. Бул бийғамлық яки бийпарўалық ақыбети неге алып келди?! Әлбетте, Арал әскерий флотилиясы теңизге шығып кетти. Қоңыратты камал еткен ханның жалланбалы күшлери, нөкерлери топылыска өтті.

Қоңырат ханлығының тәғдири. 1859-жылы 15-августағы мағлыўматта: Пана ханға қастиянлық болған, ақыбети өлтириў менен питкен. Ким Пана ханды өлтирген? Тарийхый гәплер жүда көп. «Арал флотилиясы Қоңыраттан кеткен соң, Яўмыт Атамурат сатқынлық етип Пананы өлтирген, Сейд Мухаммед ханға басын алып барған, барлық яўмытлардың гүнасын кешириўди сораған...» (О слухах и событиях в Средней Азии. Док. № 24. 1859 г. август 15. ЦГА РК.Ф.И.-382. опись 1. дело 17. л.19. нуска).

Арқа регионда Россия менен Хийўа арасындағы симбиозларда «Буфер бийғәрез қала» - «Буфер супы ханлық» дүзген Пана ибн Аллаберди суўпы салтанаты «изсиз жоқ» болды.

XIX әсирдиң екинши ярымында қубла Арал бойы халықларының тарийхый, социаллық хәм жәмийетлик турмысында терең из қалдырған тарийхый тулғалар Пана бек, Молла Пирим хәм басқалардың «тарийх сахна»сында көриниўи, халық санасында яднама болып қалыўы, олардың сырлы феномени өтмиштен сабақ болып үйренилиўи, әдил баҳаланыўы зәрүр. Тарийх сабағы тарийхый тулғаларды хеш умытпайды.

Қубла Арал бойы Әмиўдәрьяның төменги алабы, дәрья тармақларындағы қарақалпақлардың мөкан жайлары хәм қоныс басқан орынларын әскерий топографлар: Дәслеп Можайский (1858), соң полковник Каульбарс басшылығында (1873) изертленген. Олар Әмиўдәрья тармақларында тәбийий экология хәм отлы урыс жаўгершиликтен, «зағлар қонған», босап қалған-бостан орынлар, ески жайлар, қарабақана қорған қалаларды көрген. Олардан: «Жаңа қала», «Досым қала», «Якубай қала», «Молла Пирим» қала, «Азберген қала», «Жантемир ишан қала» хәм мешити, «Қулман қала», «Шыйқ қала», «Тазбулад ахун қала», «Ноғай қала» хәм басқа да бир нешше онлаған мүхәддес жайларды дизимге алған (Атлас промеров, произведенных в 1873 году в низовьях реки Амударьи Генштаба полковником А.В. Каульбарсом. Спб. 1888 г.).

Арқа аймақтағы қарақалпақ Қыят хәм Ашамайлылардың мөкан жайлары, мәселен, «Молла Пирим қала»сындағы айырым шахслардың ел-журтты қорғаўдағы бийпарўалық ақыбетинен, «Бозатаў» сакраль ландшафты душпанлар шапқан, ел-журт бүлгиншиликке, посыўға алып келген бул этнопоэзиямызда өз сәўлесин тапты. XIX әсирдин екинши ярымында қубла Арал бойы Әмиўдәрья дельтасында, Қоңырат аймағында халықтың социаллық қозғалаңы, оның тарийхый шахты Пананың басшылығында, бәлким, оның бийпарўалық, өзимшилик ислери ақыбетинен, «Қоңыратлы суўпылар»дың соңғы «көсеми» өзи хеш нәрсе ислей алмай ел-журтты бүлгиншиликке дуўшар еткенин, «тарийх хеш қашан умытпайды».

Жуўмақ: 1858-1859-жылларғы Қоңырат көтерилиси, оның тарийхый әхмийети - бул гүрес Арал бойы халықлардың социаллық жағдайдағы «бир жағадан бас шығарып...» аўызбиршилик гүреслери, Арқа региондағы «төрт төбе» елдиң тәғдирлери бир, арзыў-әрманлары еркинлик, өзара татыўлықта, дослықта жасаў гуўасы, Араллы-өзбеклер, қарақалпақлар, түркмен-оймудлар, киши орда, қазақ, табын, қабақлар хәм басқада этнодиаспоралардың ашлық, кеселлик, жаўгершилик, экология ақыбетлеринен қутылыў жолындағы гүреслери, мақсет хәм режелери, машақатлы жоллары, тарийхтың ашшы сабақлары болып табылады.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. С.К.Камалов «Қарақалпаки в 18-19 веках». Т.: 1968.
2. Мунис ва Огохий «Фирдавс-ул-икбол». Т.: 2010. Агахий Асарлари Том 5. Т.: 197 / О.Ж.Юсупов «Майлы шеңгел-шегара жеримиз» // Қарақалпақстан муғаллими. Нөкис, 1993. №1.
3. Миссия в Хиву и Бухару в 1858 году флигель-адъютанта Н.Игнатьева. Спб. 1897. с.99-100. ЦГИА России. Фонд 730. опись 1, дело 131. Воспоминания Игнатьева Н.И. О миссии в Хиву и Бухару в 1858 году. 296 л.
4. ГАОО. Фонд 6, опись 10, дело 7513. 1859 год. «Донесение правителя Кунграда Мухаммед Фана и туркменского хана Атамурата Рысмухаммедова желая удостоверить их в искренних нашего к ним миролюбия. 14 марта 1859 г.